

DESVENDANDO O ESG: ESTRATÉGIAS E DESAFIOS NA ERRADICAÇÃO DA IRRESPONSABILIDADE ORGANIZADA PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

[Ciências Sociais Aplicadas, Direito, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 22/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12794271

Gabriel Carvalho de Almeida Moura Braga;

Giovana Cenci Zir;

Ícaro da Silveira Frota

RESUMO

O trabalho tem por objetivo geral observar a interação entre a adoção de critérios ESG e a presença de irresponsabilidade organizada nas práticas empresariais e governamentais, propondo uma reflexão crítica sobre os desafios e oportunidades associados à sua implementação. Para tanto, o trabalho foi desenvolvido de modo a dar um enfoque que delinea os fundamentos teóricos deste conjunto de padrões e práticas, examinando o que é a irresponsabilidade organizada e avaliando a eficácia destes critérios como ferramentas de transformação da governança para um modelo mais sustentável. Como metodologia de pesquisa se optou por utilizar a revisão de literatura narrativa descritiva, com um levantamento bibliográfico em bases de dados acadêmicas para construir um sólido panorama teórico. Por fim, a conclusão alcançada foi a de que, em que

pese a implementação do ESG tenha demonstrado potencial para melhorar o desempenho financeiro, sustentabilidade das organizações, bem como ser essencial para um futuro sustentável, desafios consideráveis persistem e dificultam sua efetividade.

Palavras-chave: ESG. Direito Ambiental. Gestão. Irresponsabilidade Organizada. Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO

Diante de uma profusão de conscientização à nível global sobre questões socioambientais, o conceito de ESG (*Environmental, Social, and Governance*) emerge como um pilar fundamental nas práticas organizacionais modernas. Este paradigma – de sustentabilidade – não reflete apenas a mudança na forma em que os gestores percebem suas responsabilidades para com o planeta e aqueles que o habitam, mas também marca uma transição em direção a uma gestão mais transparente e ética. Apesar desse significativo avanço através da adoção de políticas ESG, a contraposição entre estas estratégias sustentáveis e a persistência da irresponsabilidade organizada representa um desafio complexo e multifacetado para o mundo corporativo e a sociedade como um todo.

A adoção de critérios ambientais, sociais e de governança nas estratégias corporativas têm demonstrado não apenas melhorar o desempenho financeiro das empresas, mas também fortalecer sua resiliência, reputação e relações com stakeholders. Por outro lado, a irresponsabilidade organizada, caracterizada por práticas empresariais que negligenciam ou violam esses mesmos critérios, têm conduzido a consequências devastadoras, tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades afetadas.

Conforme é possível depreender dos ensinamentos e genialidade de Ulrich Beck a humanidade vive, atualmente, em uma ‘sociedade de risco’ em que a imperatividade de se valer de abordagens globais para

problemas globais é premente, vindo tal apontamento a servir como guia para o fato de que critérios de sustentabilidade como o ESG são de extrema relevância para o gerenciamento e a mitigação de riscos socioambientais inerentes às práticas corporativas e governamentais.

Por estas breves e relevantes razões é que o presente estudo almeja explorar a dinâmica entre o compromisso com o ESG e a manifestação de irresponsabilidade organizada através de uma análise detalhada dos fundamentos destes princípios orientadores, da conceituação e exemplos históricos de irresponsabilidade organizada, e da eficácia destes critérios de sustentabilidade como ferramenta de combate a tais práticas nocivas, de modo que propomos uma reflexão crítica sobre os desafios e as oportunidades que se apresentam na implementação de práticas ESG.

Além disso, discutiremos as barreiras comuns encontradas pelas organizações neste processo e as perspectivas futuras para a integração efetiva de práticas ESG, com o objetivo de proporcionar insights valiosos para acadêmicos, profissionais e *policymakers* interessados na promoção de um futuro mais sustentável e responsável.

Neste contexto é que este artigo destaca a relevância do ESG como um imperativo ético e estratégico nas práticas organizacionais contemporâneas e sua capacidade em ser utilizado como um eficaz instrumento no combate à irresponsabilidade organizada. Inobstante, também se buscou – através de uma abordagem crítica e fundamentada – contribuir para o debate sobre como as organizações públicas e/ou privadas são capazes de navegar o complexo território entre sustentabilidade e desenvolvimento econômico, reafirmando a imperatividade de um compromisso genuíno com os princípios de responsabilidade ambiental, social e de governança.

Dada a complexidade e a urgência das questões ambientais, sociais e de governança enfrentadas pela sociedade contemporânea, o papel das organizações no enfrentamento ou na perpetuação desses desafios

torna-se um tópico de investigação crítica. Assim, o problema central que este artigo busca endereçar é: de que maneira as práticas ESG podem ser efetivamente implementadas para combater a irresponsabilidade organizada, promovendo ao mesmo tempo a sustentabilidade e o sucesso empresarial?

Esta pergunta guia reflete a tensão entre a teoria e a prática na adoção de políticas ESG, e a necessidade de estratégias mais robustas para superar as barreiras à sua implementação eficaz. A hipótese é a de que a adoção e implementação conscientes dos princípios de ESG desempenham um papel fundamental para a resolução dos desafios associados à irresponsabilidade organizada, vez que ao incorporar efetivamente esses princípios as organizações podem não só mitigar riscos de condutas inadequadas como também estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento sustentável.

Do ponto de vista metodológico optou-se pela revisão de literatura narrativa descritiva onde foi realizado extenso levantamento bibliográfico em bases de dados acadêmicas, tendo sido selecionados artigos, relatórios e livros que discutem o desenvolvimento e a aplicação dos princípios ESG, bem como os desafios associados à irresponsabilidade organizada, visando fornecer um panorama teórico sólido sobre os conceitos fundamentais destes critérios de sustentabilidade e as dinâmicas de irresponsabilidade nas práticas corporativas.

Portanto, a pertinência da seleção deste tema emerge em razão da sua atualidade quanto de seu potencial para enriquecer a literatura acadêmica e aprimorar as práticas sustentáveis.

2 FUNDAMENTOS DO ESG

O surgimento e desenvolvimento das concepções relacionadas ao ESG podem ser rastreadas até as primeiras discussões sobre desenvolvimento sustentável e responsabilidade social corporativa (RSC), quando essas ideias transitavam entre nichos acadêmicos e movimentos

socioambientais e gradativamente se inserindo em esferas públicas e no setor privado.¹ A publicação do relatório “Our Common Future”² pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987, também conhecido como Relatório Brundtland, marcou um ponto de inflexão, ao vincular de maneira indelével sustentabilidade ao desenvolvimento econômico e social.

A noção de desenvolvimento sustentável, definida como o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades, estabeleceu as bases para o que viria a ser conhecido como ESG. Paralelamente, para Fumás³ e Lindgreen e Swaen⁴ a RSC começou a se destacar como um conceito que encorajava as empresas a operarem de uma forma que fosse eticamente defensável, socialmente responsável e ambientalmente sustentável. A RSC, no entanto, muitas vezes limitava-se a iniciativas pontuais ou programas de filantropia corporativa, sem uma integração profunda nas estratégias de negócio ou operações.

Ulrich Beck⁵ descreve a transição para uma ‘modernidade reflexiva’, onde a sociedade se torna cada vez mais consciente dos riscos globais e da necessidade de ações coletivas. Neste contexto, os critérios ESG representam um passo fundamental na redefinição da responsabilidade organizacional perante desafios socioambientais.

A capacidade de atuar de maneira sustentável como organização agora é visto como um indicador crítico, não se olvidando do componente social e o reconhecimento de que as atividades estatais e da iniciativa privada afetam consumidores, empregados, comunidades e/ou outras partes envolvidas, sendo imprescindível a ênfase em saúde, diversidade, inclusão, direitos humanos e outros elementos até então pouco observados. Uma governança consciente é, sobretudo, fundamental para assegurar que as empresas sejam dirigidas e controladas de maneira

ética e transparente, com mecanismos adequados de prestação de contas e responsabilização.^{6,7}

A relevância dos critérios ESG no cenário corporativo contemporâneo reflete uma mudança paradigmática na compreensão do papel das empresas e da gestão pública na sociedade, quando passa a ser visível a pressão exercida por consumidores, investidores e a sociedade civil em geral para que práticas mais sustentáveis marcadas por transparência e responsabilidade passem a ser demandadas. Esta pressão não apenas incentiva as empresas a adotarem políticas ESG, mas também a integrá-las profundamente em suas estratégias de negócios, operações e cultura organizacional.^{8,9,10}

Em vista disso o ESG passou a ser um instrumento indispensável para avaliar a saúde financeira e o potencial de desenvolvimento, com muitos investidores – e sociedade – reivindicando relatórios detalhados sobre o desempenho de empresas sob essa nova ótica, especialmente após o aperfeiçoamento dos critérios ESG e o consequente aumento nas regulamentações que reclamam divulgação e transparência por parte das empresas.^{11,12}

Neste contexto Alves, Teubner e Alvin¹³ e Singhanía e Saini¹⁴ apontam que em várias jurisdições ao redor do mundo, leis foram promulgadas para obrigar as empresas a reportarem seus impactos ambientais, práticas sociais e estruturas de governança, vindo essas regulamentações a refletir um entendimento crescente de que a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa são questões de interesse público e que a transparência é fundamental para o desenvolvimento de uma economia global mais sustentável e equitativa.

Apesar disso Klein¹⁵ indica que desafios para implementação de práticas mais sustentáveis são recorrentes, sendo um dos principais obstáculos enfrentados o da falta de padronização dos critérios e métodos de aferição da efetividade do ESG. Tais reverses podem ocasionar grande

disparidade na forma como estas práticas são implementadas e avaliadas, bem como possibilitam a ocorrência de *greenwashing* – a prática de fazer declarações enganosas ou exageradas sobre condutas sustentáveis de uma empresa, destacando a necessidade de maior rigor e verificação nas alegações de aplicação do ESG.¹⁶

Por conseguinte, ao passo que mais gestores reconhecem o valor intrínseco de atuar de modo mais transparente, responsável e sustentável é que se espera que estes critérios de sustentabilidade continuem a se desenvolver e transformar as práticas de gestão com o propósito de garantir um futuro mais sustentável para todos.

3 IRRESPONSABILIDADE ORGANIZADA

De acordo com Beck¹⁷, a modernidade gerou riscos que transcendem fronteiras, desafiando a eficácia das abordagens tradicionais de gestão. A implementação de práticas ESG se manifesta como resposta a essa ‘irresponsabilidade organizada’, visando estabelecer uma governança mais responsável e ética.¹⁸

Sendo assim o conceito de irresponsabilidade organizada surge para fazer referência a aquelas práticas que tanto de maneira sistemática ou por omissão, impactam negativamente o meio ambiente, sociedade e/ou governança. A compreensão dessas dinâmicas é crucial para a identificação e o combate aos impactos negativos que as atividades antrópicas podem gerar sobre o planeta, serviços ecossistêmicos e comunidades, os quais incluem desde a exploração desmedida de recursos naturais até violações de direitos humanos e falhas éticas na gestão.^{19,20}

Exemplos desta irresponsabilidade organizada podem ser encontrados ao longo das últimas décadas, representadas por notórios casos de desastres ambientais que ilustram as consequências de práticas que pouco consideram os critérios basilares do ESG, podendo valer-se como

exemplos os casos do Desastre de Bhopal²¹ de 1984 e o caso Exxon Valdez²² de 1989.

O primeiro teve início após uma das maiores fábricas de pesticidas na Índia, a Union Carbide, ter causado um vazamento de gás tóxico – gás metil-isocianato – que afetou centenas de milhares de civis e fez milhares de vítimas fatais em poucos dias após esse ocorrido. Já o segundo trata de um dos principais cenários de derramamento de óleo na história em que foi possível constatar um nível assustador de negligência e falta de consciência socioambiental da gestão para com a segurança e meio ambiente, resultando em extensos danos.

Estes e outros exemplos demonstram a necessidade urgente de mecanismos de governança e práticas empresariais que priorizem a responsabilidade e a sustentabilidade, mitigando riscos de danos irreparáveis ao ambiente e à sociedade.^{23,24}

A irresponsabilidade organizada não apenas gera consequências diretas para o meio ambiente e as comunidades afetadas, mas também repercute negativamente no ambiente corporativo. Empresas envolvidas em escândalos de irresponsabilidade frequentemente enfrentam perda de confiança por parte de consumidores, investidores e outros *stakeholders*, o que pode resultar em danos significativos à sua reputação, valor de mercado e capacidade de atrair talentos.^{25,26}

Além disso, a exposição a riscos legais e financeiros decorrentes de ações judiciais e multas pode comprometer seriamente a sustentabilidade financeira da organização a longo prazo. O reconhecimento dos impactos negativos da irresponsabilidade organizada reforça a importância de uma mudança paradigmática na forma como as empresas conduzem seus negócios.^{27,28}

A adoção de práticas responsáveis e sustentáveis não é apenas uma questão de cumprimento legal ou de mitigação de riscos, mas uma estratégia fundamental para assegurar a viabilidade e o sucesso

empresarial no cenário atual. Empresas que demonstram um compromisso autêntico com a responsabilidade social, ambiental e de governança estabelecem uma base sólida para o crescimento sustentável, fortalecendo suas relações com stakeholders e contribuindo para um impacto positivo no mundo.^{29,30}

É diante dos desafios decorrentes da irresponsabilidade organizada que o ESG se comporta como um forte mecanismo de promoção de transformação das atividades antropogênicas, vindo a integração destes critérios de sustentabilidade nas estratégias de gestão a ser uma decisão essencial para a prevenção de práticas irresponsáveis e para a construção de um legado de sustentabilidade e responsabilidade.

A prevenção e mitigação da irresponsabilidade organizada exigem um compromisso contínuo e estratégias proativas por parte das empresas. Estas estratégias envolvem uma série de práticas e políticas que visam incorporar considerações éticas, sociais e ambientais em todos os níveis da organização.³¹

Para combater a irresponsabilidade organizada é, portanto, fundamental instituir sistemas de governança bem desenvolvidos que contenham políticas claras, mecanismos de controle e avaliação, como também estruturas de responsabilidade bem definidas. A transparência e a prestação de contas acabam por ser elementos essenciais para garantir que as práticas estejam em conformidade com os princípios éticos e os compromissos de sustentabilidade.^{32,33}

Construir uma cultura organizacional que valorize a ética e a responsabilidade socioambiental também acaba por ser outro elemento crucial que inclui educar/conscientizar os envolvidos sobre a relevância de práticas sustentáveis e responsáveis, da mesma maneira que devem ser incentivados comportamentos que reflitam os valores salientados pelo ESG com uma cultura ética e responsável que promova um ambiente

onde a irresponsabilidade não apenas é desencorajada, mas também prontamente identificada e corrigida.

O engajamento ativo com *stakeholders* — incluindo clientes, fornecedores, comunidades locais, governos e organizações não governamentais — é fundamental para entender e atender às expectativas sociais e ambientais. A colaboração pode levar ao desenvolvimento de práticas de negócios mais sustentáveis e responsáveis, minimizando os impactos negativos e maximizando os benefícios para todas as partes envolvidas.^{34,35}

Diante de tais cenários até então observados é que integrar a sustentabilidade nas práticas corriqueiras de empresas e em suas cadeias de valor passa a ser essencial para atenuar os impactos de irresponsabilidade, sendo fundamental a adoção de tecnologias e hábitos sustentáveis de produção sustentáveis, não se esquecendo da implementação de políticas de responsabilidade social e de conservação ambiental vez que concretização do ESG em suas estruturas não apenas reduz os impactos negativos como representa uma vantagem competitiva para o caso de empresas.

Neste sentido também é importante o ESG sob a ótica da governança no setor público para que a iniciativa privada seja incentivada, através de políticas públicas e legislações próprias, a adotar práticas sustentáveis através de um fomento por parte do Estado, sendo um fato inegável que a irresponsabilidade organizada representa um risco significativo não apenas para o ambiente e a sociedade, mas também para a viabilidade e reputação das próprias empresas. Confrontar essa questão exige uma abordagem holística e integrada, que combine a adoção de sistemas de governança robustos, o desenvolvimento de uma cultura organizacional ética, o engajamento com stakeholders e a implementação de práticas sustentáveis.

4 ESG COMO FERRAMENTA DE COMBATE À IRRESPONSABILIDADE ORGANIZADA

No contexto da luta contra a irresponsabilidade organizada o ESG emerge como uma força transformadora dentro do ambiente corporativo ao integrar considerações ambientais, sociais e de governança nas estratégias de negócios para que as empresas não apenas mitiguem riscos, mas também potencializem oportunidades de inovação e crescimento sustentável. Isso é possível ao oferecer um framework estruturado para avaliar e melhorar o desempenho das empresas em áreas críticas que impactam não apenas seu valor financeiro, mas também seu legado social e ambiental.³⁶

Empresas proativas e comprometidas com critérios identificam, analisam, avaliam e gerenciam os riscos ambientais de suas operações através da implementação de políticas próprias – aqui relacionadas ao pilar ambiental do ESG, que vão desde aquelas voltadas à utilização de energia limpa até uma gestão transparente e sustentável de recursos. Tais práticas não apenas minimizam o impacto ambiental, mas também preparam a empresa para regulamentações futuras e demandas do mercado.^{37,38}

Já sob a ótica de seu eixo social o ESG dá ênfase à justiça social, equidade, diversidade, inclusão e outros elementos que contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e justa, seja através de políticas internas de inclusão/diversidade ou ainda por meio de programas de desenvolvimento de comunidades locais e bem-estar de seus colaboradores.^{39,40}

O último eixo, o da governança, é um eixo que através da criação de estruturas transparentes, éticas e responsáveis, incluindo políticas de relatórios claras, medidas anticorrupção e mecanismos de responsabilização, assegura a efetiva implementação e manutenção das práticas ambientais e sociais ao longo do tempo, sendo essencial para

construir confiança entre investidores, reguladores e o público em geral. Tal eixo e seus critérios podem facilmente ser utilizados no contexto da gestão pública para garantir uma maior eficácia, transparência e sustentabilidade no uso de recursos públicos e na criação de políticas públicas, promovendo a participação cidadão de modo a fortalecer a confiança na administração pública e contribuir para o desenvolvimento sustentável.^{41,42,43}

Voltando os olhos à iniciativa privada se observa que empresas em todo o mundo têm demonstrado como a integração dos princípios ESG em suas operações pode conduzir a melhorias significativas tanto em termos de sustentabilidade quanto de performance financeira. Claro, apesar dos benefícios evidentes que a integração do ESG pode oferecer, tanto empresas quanto entidades do setor público frequentemente encaram desafios significativos na sua implementação.^{44,45}

Uma das barreiras mais comuns à adoção do ESG, tanto no âmbito público quanto no privado, é a resistência à mudança dentro das próprias organizações governamentais. Transformar a cultura já consolidada para que ela passe a abarcar os princípios de ESG demanda práticas que incentivem a modificação da mentalidade em todos os níveis, desde a alta liderança até colaboradores recentemente inseridos. Vencer esta resistência exige, assim, uma contínua educação e treinamento em que há demonstração do valor do ESG para a construção de um futuro equilibrado e sustentável.⁴⁶

Não apenas isto, mas como previamente mencionado a falta de padronização – tanto em nível global quanto local – dificulta a possibilidade de verificação e comparação de progresso dentre empresas setoriais, da mesma maneira que propicia a ocorrência de falsas percepções ou um senso de falta desta em relação à transparência das organizações e a consequente confiança que a população e investidores possam ter nelas. Uma forma de enfrentar esse obstáculo é por meio da adoção de modelos de relatórios internacionalmente reconhecidos, como

a Iniciativa Global de Relatórios (Global Reporting Initiative – GRI)⁴⁷ ou os critérios estabelecidos pelo Conselho de Normas Contábeis Sustentáveis (Sustainability Accounting Standards Board – SASB)⁴⁸, além de se engajar ativamente em esforços conjuntos para padronizar esses critérios.

Outra barreira comumente encontrada durante o planejamento e implementação do ESG é o de chegar a um equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade visto que, por muitas vezes, há uma equivocada percepção por parte da gestão de que práticas sustentáveis levam a um custo que traz um retorno financeiro. Para enfrentar esse desafio, é crucial demonstrar como as iniciativas ESG podem conduzir a uma maior eficiência, abrir novos mercados e reduzir riscos a longo prazo, contribuindo assim para a sustentabilidade financeira da organização.^{49,50}

Dessarte para que seja possível superar os obstáculos enfrentados durante a implementação do ESG é de extrema importância que os gestores adotem uma abordagem que envolva um maior e mais genuíno comprometimento por parte dos líderes, de modo que a essência da organização seja visível e transformada em todos os níveis, se estabelecendo valores que priorizam a responsabilidade de sustentabilidade. Paralelamente, a integração destes critérios em todas as decisões se apresenta fundamental, onde o alinhamento das práticas sustentáveis com as operações cotidianas garante que o ESG se torne parte integrante de suas identidades, reforçando a sua contribuição para a resiliência e sucesso de longo prazo.^{51,52}

Para isso é que se faz imperativo a criação e manutenção de canais de comunicação aberta e transparente com colaboradores, investidores e população em geral para fortalecer a confiança e apoiar a construção de uma cultura organizacional centrada nestes novos valores consolidados pelos pilares até então expostos.

Há de se reiterar que tal esforço é aperfeiçoado através do investimento na educação e capacitação dos colaboradores sobre a relevância do ESG e como suas ações individuais contribuem para os objetivos de sustentabilidade posto que, ao capacitar os colaboradores a agirem como embaixadores da sustentabilidade, as organizações podem fomentar um ambiente de inovação e compromisso coletivo com a sustentabilidade, pavimentando o caminho para o sucesso sustentável e a liderança responsável. Ao enfrentar os desafios da implementação do ESG e adotar essas melhores práticas, as organizações não apenas combatem a irresponsabilidade organizada, mas também se posicionam como líderes responsáveis, capazes de gerar impacto positivo e sustentável a longo prazo.

5 DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO ESG

Ulrich Beck enfatiza a complexidade de responder aos riscos globais em sua obra^{53 54}, podendo seus argumentos serem trazidos ao campo do enfrentamento dos desafios de implementação do ESG, onde tais critérios devem ser alinhados e acompanhar a complexa e volátil modernidade reflexiva. É crucial se reconhecer que, ainda que o conceito de ESG esteja ganhando destaque nas agendas globais, sua implementação de maneira eficaz está distante de ser um processo sem significativos obstáculos, podendo se mencionar a falta de conhecimento especializado como uma das barreiras iniciais que dificultam o desenvolvimento de estratégias voltadas aos mais variados setores. Essa barreira se dá por, além da falta de padronização previamente mencionada, a complexidade destes critérios de sustentabilidade acrescentam uma nova camada de dificuldade que reforça a importância de se investir em educação ambiental e treinamento de envolvidos.

Parcerias estratégicas com consultorias especializadas, instituições acadêmicas e organizações não governamentais podem desempenhar um papel fundamental nesse processo, enquanto a contratação de profissionais com expertise em ESG emerge como uma estratégia

promissora para orientar e impulsionar a integração dessas práticas dentro das organizações.⁵⁵

Todavia uma das soluções também acaba sendo um dos desafios enfrentados já que a limitação de recursos é um problema comumente encontrado, especialmente pela iniciativa pública e empresas com menor capital, pois tais adequações exigem certo investimento durante a implementação e isso por muitas vezes é uma grande barreira a ser vencida.⁵⁶

Uma alternativa nestes casos acaba por ser um procedimento gradual se iniciando por intervenções de menor custo, mas que apresentem grau considerável de impacto na imagem e valores das organizações. Claro, tal transformação que corresponda aos pilares do ESG representa um desafio adicional, particularmente em cenários em que há práticas tradicionais, demandando deste modo uma liderança comprometida que demonstre, por meio de decisões e ações, a importância atribuída à sustentabilidade. Iniciativas que envolvam o engajamento dos funcionários e programas de reconhecimento podem encorajar a adoção de comportamentos alinhados com os objetivos ESG.^{57,58}

A falta de padrões uniformes para a medição e o reporte do desempenho ESG complica a avaliação do progresso e a comunicação dos resultados. Adotar frameworks de reporte reconhecidos internacionalmente e investir em sistemas de gestão e tecnologia da informação facilita o monitoramento do desempenho do ESG e a elaboração de relatórios precisos.

Em consonância com a teoria de Ulrich Beck⁵⁹ sobre a modernidade e o estado de constante mudança, manter o compromisso com o ESG em períodos de incerteza demanda uma capacidade de adaptação estratégica onde a flexibilidade no planejamento e execução de novas práticas sustentáveis torna-se imperativo.

Incentivar a inovação e explorar o uso de tecnologias sustentáveis pode não apenas melhorar a eficiência e reduzir custos, mas também abrir novos mercados e criar oportunidades de negócio. Cultivar uma cultura de inovação dentro da organização e estabelecer parcerias estratégicas são meios eficazes de compartilhar riscos e custos associados à inovação em sustentabilidade.^{60,61}

O caminho a ser percorrido rumo à integração efetiva do ESG é, sem dúvida, tortuoso, mas também repleto de oportunidades para as organizações que estão comprometidas com práticas sustentáveis e estão dispostas a superar as barreiras comuns à implementação do ESG através de lideranças visionárias, estratégias adaptativas, e um compromisso inabalável com a inovação e a colaboração.

As organizações, como pode ser depreendido do estudo de Aydoğmuş, Gülay e Ergun⁶², que consigam superar esses desafios não só fortalecem sua própria resiliência e reputação, mas também contribuem significativamente para a construção de um futuro mais sustentável e responsável. Este compromisso com o ESG representa uma oportunidade estratégica para as empresas liderarem não apenas no mercado, mas também na promoção de um impacto positivo abrangente.⁶³

Ao enfrentar os desafios associados à implementação do ESG com soluções inovadoras e colaborativas, as organizações podem melhorar sua resiliência, adaptabilidade e competitividade, ao mesmo tempo em que contribuem para os objetivos de desenvolvimento sustentável globais.

Realizadas estas considerações sobre o ESG e sua relação com a irresponsabilidade organizada é que se segue para as considerações finais, momento em que se destacam algumas reflexões finais sobre a importância do ESG como instrumento de prevenção. Tal momento será crucial para contribuir no avanço acadêmico sobre o tema e para se

refletir sobre a forma como a integração efetiva destes critérios de sustentabilidade pode contribuir não apenas para o fortalecimento das práticas organizacionais e políticas públicas responsáveis, mas também para o direcionamento a um futuro mais transparente, ético e sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À medida que avançamos para um futuro cada vez mais influenciado por questões de sustentabilidade, justiça social e governança ética, o papel dos critérios Ambiental, Social e de Governança (ESG) nas práticas organizacionais assume uma importância sem precedentes.

Este artigo explorou a complexa relação entre ESG e a irresponsabilidade organizada, destacando não apenas os desafios inerentes à implementação efetiva de práticas ESG, mas também as estratégias e soluções potenciais para superar tais obstáculos. Ao longo deste estudo, ficou evidente que, enquanto a irresponsabilidade organizada pode ter consequências devastadoras tanto para as empresas quanto para a sociedade, a adoção e a implementação rigorosa de critérios ESG oferecem um caminho viável para mitigar esses riscos.

As estratégias eficazes de ESG, que incluem a avaliação e gerenciamento de riscos ambientais, promoção da justiça social, fortalecimento da governança corporativa e adaptação estratégica, não apenas combatem a irresponsabilidade, mas também promovem a inovação e o crescimento sustentável.

Observando as possibilidades futuras resta evidente que o ESG permanecerá desempenhando um papel essencial em organizações dos mais variados setores, uma vez que tanto os investidores quanto a sociedade civil – incluindo-se aqui os consumidores e reguladores – já demonstram forte preocupação com a responsabilidade e transparência durante o exercício de atividades antropogênicas e na criação de políticas públicas.

Isso significa, sob a perspectiva ora exposta e defendida, que os gestores não poderão mais se dar ao luxo de ignorar a ética e sustentabilidade durante suas operações, especialmente em uma realidade de constante mudança e reflexão social. Além disso, a evolução das tecnologias e das normativas globais provavelmente fortalecerá ainda mais a necessidade e a capacidade das organizações de adotarem práticas ESG.

Concluimos que a responsabilidade organizacional não é apenas uma questão de cumprimento ético ou legal, mas uma estratégia essencial para o sucesso e a resiliência a longo prazo. As organizações que reconhecem e agem de acordo com essa realidade estarão mais bem posicionadas para enfrentar os desafios do futuro, garantindo não apenas seu próprio sucesso, mas também contribuindo para um mundo mais justo, sustentável e próspero.

Por fim se enfatiza que este artigo contribui para o corpo acadêmico e prático sobre ESG e irresponsabilidade organizada, oferecendo insights valiosos para acadêmicos, profissionais e formuladores de políticas interessados em promover a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa. À medida que avançamos, a continuidade da pesquisa e do diálogo sobre esses temas é de extrema importância para desenvolver estratégias ainda mais eficazes e inovadoras para a implementação do ESG nas organizações globais.

¹ FUMÁS, Vicente Salas. Responsabilidad social corporativa (RSC) y creación de valor compartido: la RSC según Michael Porter y Mark Kramer. **Revista de responsabilidad social de la empresa**, n. 9, p. 15-40, 2011.

² BRUNDTLAND, Gro Harlem. Our common future—Call for action. **Environmental conservation**, v. 14, n. 4, p. 291-294, 1987.

³ LINDGREEN, Adam; SWAEN, Valérie. Corporate social responsibility. **International journal of management reviews**, v. 12, n. 1, p. 1-7, 2010.

⁴ FUMÁS, Vicente Salas. Responsabilidad social corporativa (RSC) y

criação de valor compartilhado: la RSC según Michael Porter y Mark Kramer. **Revista de responsabilidad social de la empresa**, n. 9, p. 15-40, 2011.

⁵ BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony. **Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna**. Unesp, 2001

⁶ FRANCESCO, Papa. **Laudato si'**. Edizioni piemme, 2015.

⁷ SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. Editora Companhia das letras, 2018.

⁸ BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. O consumo de massa e a ética ambientalista. In **Revista de Direito Ambiental**. N. 43: 177-202. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

⁹ AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.

¹⁰ SINGHANIA, Monica; SAINI, Neha. Quantification of ESG regulations: a cross-country benchmarking analysis. **Vision**, v. 26, n. 2, p. 163-171, 2022.

¹¹ BOBBIO, Norberto. **Liberalismo e democracia**. São Paulo: Brasiliense, 2007.

¹² HALBRITTER, Gerhard; DORFLEITNER, Gregor. The wages of social responsibility—where are they? A critical review of ESG investing. **Review of Financial Economics**, v. 26, p. 25-35, 2015.

¹³ ALVES, J. A. Lindgren; TEUBNER, Gunther; ALVIN, Joaquim Leonel de Rezende. Rüdiger. **Direito e cidadania na pós-modernidade**. Piracicaba: Editora UNIMEP, 2002.

¹⁴ SINGHANIA, Monica; SAINI, Neha. Quantification of ESG regulations: a cross-country benchmarking analysis. **Vision**, v. 26, n. 2, p. 163-171, 2022.

¹⁵ KLEIN, N. **Isso muda tudo: capitalismo Vs. clima**. London: Allen Lane, 2014.

¹⁶ YU, Ellen Pei-yi; VAN LUU, Bac; CHEN, Catherine Huirong. Greenwashing in environmental, social and governance disclosures. **Research in International Business and Finance**, v. 52, p. 101-192, 2020. ¹⁷ BECK, Ulrich. **Risk society: Towards a new modernity**. sage, 1992.

¹⁸ MYTHEN, Gabe. Thinking with Ulrich Beck: security, terrorism and transformation. **Journal of risk research**, v. 21, n. 1, p. 17-28, 2018.

¹⁹ CURRAN, Dean. Risk illusion and organized irresponsibility in contemporary finance: Rethinking class and risk society. **Economy and Society**, v. 44, n. 3, p. 392-417, 2015.

²⁰ AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.

²¹ MACHADO, Aletheia de Almeida. O local e o global na estrutura da política ambiental internacional: a construção social do acidente químico ampliado de Bhopal e da Convenção 174 da OIT. **Contexto internacional**, v. 28, p. 7-51, 2006.

²² TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The origins of socially responsible and sustainable investing. **The Journal of Impact and ESG Investing**, v. 1, n. 1, p. 10-25, 2020.

²³ ALVES, J. A. Lindgren; TEUBNER, Gunther; ALVIN, Joaquim Leonel de Rezende. Rüdiger. **Direito e cidadania na pós-modernidade**. Piracicaba: Editora UNIMEP, 2002.

²⁴ SINGHANIA, Monica; SAINI, Neha. Quantification of ESG regulations: a cross-country benchmarking analysis. **Vision**, v. 26, n. 2, p. 163-171, 2022.

²⁵ PORTILHO, Fátima. **Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania**. São Paulo: Cortez, 2005.

²⁶ AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.

²⁷ CURRAN, Dean. Risk illusion and organized irresponsibility in contemporary finance: Rethinking class and risk society. **Economy and Society**, v. 44, n. 3, p. 392-417, 2015.

²⁸ VAN BUEREN, Ellen M.; VAN BUEREN, Edith T. Lammerts; VAN DER ZIJPP, Akke J. Understanding wicked problems and organized irresponsibility: challenges for governing the sustainable intensification of chicken meat production. **Current Opinion in Environmental Sustainability**, v. 8, p. 1-14, 2014.

²⁹ HALBRITTER, Gerhard; DORFLEITNER, Gregor. The wages of social responsibility—where are they? A critical review of ESG investing. **Review of Financial Economics**, v. 26, p. 25-35, 2015.

- ³⁰ AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.
- ³¹ BECK, Ulrich. Risk society: **Towards a new modernity**. sage, 1992.
- ³² BOBBIO, Norberto. **Liberalismo e democracia**. São Paulo: Brasiliense, 2007.
- ³³ SINGHANIA, Monica; SAINI, Neha. Quantification of ESG regulations: a cross-country benchmarking analysis. **Vision**, v. 26, n. 2, p. 163-171, 2022.
- ³⁴ SOLEDADE, Maria das Graças Moreno et al. **ISO 14000 e a Gestão Ambiental: uma reflexão das praticas ambientais corporativas**. 2007.
- ³⁵ SINGHANIA, Monica; SAINI, Neha. Quantification of ESG regulations: a cross-country benchmarking analysis. **Vision**, v. 26, n. 2, p. 163-171, 2022.
- ³⁶ AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.
- ³⁷ VAN BUEREN, Ellen M.; VAN BUEREN, Edith T. Lammerts; VAN DER ZIJPP, Akke J. Understanding wicked problems and organized irresponsibility: challenges for governing the sustainable intensification of chicken meat production. **Current Opinion in Environmental Sustainability**, v. 8, p. 1-14, 2014.
- ³⁸ AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.
- ³⁹ LINDGREEN, Adam; SWAEN, Valérie. Corporate social responsibility. **International journal of management reviews**, v. 12, n. 1, p. 1-7, 2010.
- ⁴⁰ FUMÁS, Vicente Salas. Responsabilidad social corporativa (RSC) y creación de valor compartido: la RSC según Michael Porter y Mark Kramer. **Revista de responsabilidad social de la empresa**, n. 9, p. 15-40, 2011.
- ⁴¹ ALVES, J. A. Lindgren; TEUBNER, Gunther; ALVIN, Joaquim Leonel de Rezende. Rüdiger. **Direito e cidadania na pós-modernidade**. Piracicaba: Editora UNIMEP, 2002.
- ⁴² BOBBIO, Norberto. **Liberalismo e democracia**. São Paulo: Brasiliense, 2007.

⁴³ SINGHANIA, Monica; SAINI, Neha. Quantification of ESG regulations: a cross-country benchmarking analysis. **Vision**, v. 26, n. 2, p. 163-171, 2022.

⁴⁴ AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.

⁴⁵ SINGHANIA, Monica; SAINI, Neha. Quantification of ESG regulations: a cross-country benchmarking analysis. **Vision**, v. 26, n. 2, p. 163-171, 2022.

⁴⁶ KLEIN, N. **Isso muda tudo: capitalismo Vs. clima**. London: Allen Lane, 2014.

⁴⁷ OLIVEIRA, Murilo de Alencar Souza et al. Relatórios de sustentabilidade segundo a Global Reporting Initiative (GRI): uma análise de correspondências entre os setores econômicos brasileiros. **Production**, v. 24, p. 392-404, 2014.

⁴⁸ HALES, Jeffrey. Sustainability Accounting Standards Board (SASB). In: **World Scientific Encyclopedia of Climate Change: Case Studies of Climate Risk, Action, and Opportunity Volume 3**. 2021. p. 37-41.

⁴⁹ BACHELARD, Gaston. **La intuición del instante**. México: Fondo de cultura económica, 2002.

⁵⁰ BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. O consumo de massa e a ética ambientalista. In **Revista de Direito Ambiental**. N. 43: 177-202. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

⁵¹ KLEIN, N. **Isso muda tudo: capitalismo Vs. clima**. London: Allen Lane, 2014.

⁵² HALBRITTER, Gerhard; DORFLEITNER, Gregor. The wages of social responsibility—where are they? A critical review of ESG investing. **Review of Financial Economics**, v. 26, p. 25-35, 2015.

⁵³ BECK, Ulrich. **Risk society: Towards a new modernity**. sage, 1992.

⁵⁴ BECK, Ulrich. **La sociedad del riesgo mundial: en busca de la seguridad perdida**. Tradução: Rosa S. Carbó. Editora Paidós, 2008.

⁵⁵ HALBRITTER, Gerhard; DORFLEITNER, Gregor. The wages of social responsibility—where are they? A critical review of ESG investing. **Review of Financial Economics**, v. 26, p. 25-35, 2015.

⁵⁶ AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22,

p. S119-S127, 2022.

⁵⁷ AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.

⁵⁸ LINDSEY, Laura Anne; PRUITT, Seth; SCHILLER, Christoph. **The cost of ESG Investing**. 2023.

⁵⁹ BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony. **Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna**. Unesp, 2001.

⁶⁰ BACHELARD, Gaston. **La intuición del instante**. México: Fondo de cultura económica, 2002.

⁶¹ AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.

⁶² AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.

⁶³ AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.

REFERÊNCIAS

ALVES, J. A. Lindgren; TEUBNER, Gunther; ALVIN, Joaquim Leonel de Rezende. Rüdiger. **Direito e cidadania na pós-modernidade**. Piracicaba: Editora UNIMEP, 2002.

AYDOĞMUŞ, Mahmut; GÜLAY, Güzhan; ERGUN, Korkmaz. Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**, v. 22, p. S119-S127, 2022.

BACHELARD, Gaston. **La intuición del instante**. México: Fondo de cultura económica, 2002.

BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. O consumo de massa e a ética ambientalista. In **Revista de Direito Ambiental**. N. 43: 177-202. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

BECK, Ulrich. **Risk society: Towards a new modernity**. sage, 1992.

BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony. **Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna**. Unesp, 2001.

BECK, Ulrich. **La sociedad del riesgo mundial: en busca de la seguridad perdida**. Tradução: Rosa S. Carbó. Editora Paidós, 2008.

BOBBIO, Norberto. **Liberalismo e democracia**. São Paulo: Brasiliense, 2007.

BRUNDTLAND, Gro Harlem. Our common future—Call for action. **Environmental conservation**, v. 14, n. 4, p. 291-294, 1987.

CARSON, Rachel. **Silent spring**. 1962.

CURRAN, Dean. Risk illusion and organized irresponsibility in contemporary finance: Rethinking class and risk society. **Economy and Society**, v. 44, n. 3, p. 392-417, 2015.

FRANCESCO, Papa. **Laudato si'**. Edizioni piemme, 2015.

FUMÁS, Vicente Salas. Responsabilidad social corporativa (RSC) y creación de valor compartido: la RSC según Michael Porter y Mark Kramer. **Revista de responsabilidad social de la empresa**, n. 9, p. 15-40, 2011.

HALBRITTER, Gerhard; DORFLEITNER, Gregor. The wages of social responsibility—where are they? A critical review of ESG investing. **Review of Financial Economics**, v. 26, p. 25-35, 2015.

HALES, Jeffrey. Sustainability Accounting Standards Board (SASB). In: **World Scientific Encyclopedia of Climate Change: Case Studies of Climate Risk, Action, and Opportunity Volume 3**. 2021. p. 37-41.

KLEIN, N. **Isso muda tudo**: capitalismo Vs. clima. London: Allen Lane, 2014.

LINDGREEN, Adam; SWAEN, Valérie. Corporate social responsibility. **International journal of management reviews**, v. 12, n. 1, p. 1-7, 2010.

LINDSEY, Laura Anne; PRUITT, Seth; SCHILLER, Christoph. **The cost of ESG Investing**. 2023.

MACHADO, Aletheia de Almeida. O local e o global na estrutura da política ambiental internacional: a construção social do acidente químico ampliado de Bhopal e da Convenção 174 da OIT. **Contexto internacional**, v. 28, p. 7-51, 2006.

MYTHEN, Gabe. Thinking with Ulrich Beck: security, terrorism and transformation. **Journal of risk research**, v. 21, n. 1, p. 17-28, 2018.

OLIVEIRA, Murilo de Alencar Souza et al. Relatórios de sustentabilidade segundo a Global Reporting Initiative (GRI): uma análise de correspondências entre os setores econômicos brasileiros. **Production**, v. 24, p. 392-404, 2014.

PORTILHO, Fátima. **Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania**. São Paulo: Cortez, 2005.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. Editora Companhia das letras, 2018.

SINGHANIA, Monica; SAINI, Neha. Quantification of ESG regulations: a cross-country benchmarking analysis. **Vision**, v. 26, n. 2, p. 163-171, 2022.

SOLEDADE, Maria das Graças Moreno et al. **ISO 14000 e a Gestão Ambiental**: uma reflexão das práticas ambientais corporativas. 2007.

TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The origins of socially responsible and sustainable investing. **The Journal of Impact and ESG Investing**, v. 1, n. 1, p. 10-25, 2020.

VAN BUEREN, Ellen M.; VAN BUEREN, Edith T. Lammerts; VAN DER ZIJPP, Akke J. Understanding wicked problems and organized irresponsibility: challenges for governing the sustainable intensification of chicken meat production. **Current Opinion in Environmental Sustainability**, v. 8, p. 1-14, 2014.

YU, Ellen Pei-yi; VAN LUU, Bac; CHEN, Catherine Huirong. Greenwashing in environmental, social and governance disclosures. **Research in International Business and Finance**, v. 52, p. 101-192, 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil